

**ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ, ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ РОЖИ У СВИНЕЙ
CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF ERYSIPELAS IN PIGS**

И.Н. Коновалов, Е.П. Гайнанова, О.А. Воронкова

I.N. Konovalov, E.P. Gainanova, O.A. Voronkova

*ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет
Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева»,
г. Калуга, Россия*

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Russian State Agrarian University of the Moscow Agricultural Academy
named after K. A. Timiryazev», Kaluga, Russia*

E-mail: poplolpop101@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты рожи свиней — опасного инфекционного заболевания, вызываемого бактерией *Erysipelothrix insidiosa*. Описаны пути передачи, клинические формы (от молниеносной до хронической), диагностика и принципы лечения, включая применение антибиотиков. Особое внимание уделено профилактике: вакцинации, соблюдению санитарных норм и контролю условий содержания.

Abstract. The article discusses the main aspects of swine erysipelas, a dangerous infectious disease caused by the bacterium *Erysipelothrix insidiosa*. Transmission routes, clinical forms (from lightning to chronic), diagnosis, and treatment principles, including the use of antibiotics, are described. Special attention is paid to prevention: vaccination, compliance with sanitary standards and monitoring of conditions of detention.

Ключевые слова: свиноводство, рожа, заболевание, причины, симптомы, лечение.

Keywords: pig breeding, erysipelas, disease, causes, symptoms, treatment.

Рожа - это инфекционное заболевание свиней, вызываемое бактериями *Erysipelothrix insidiosa*. Патологические процессы преимущественно развиваются в кожных покровах, но могут затрагивать и внутренние органы, что особенно опасно для молодняка. Заражение обычно носит массовый характер и способно привести к значительным экономическим потерям как для крупных агрокомпаний, так и для частных хозяйств. Чаще всего болезнь диагностируют у поросят в возрасте от трёх месяцев до года, когда их иммунитет ещё недостаточно сформирован. Вспышки рожи нередко сопровождаются высокой летальностью, а переболевшие животные могут становиться носителями инфекции, что создаёт риск повторных эпидемий в хозяйстве[1].

Пути передачи и факторы риска: Бактерия проникает в организм животных различными способами. Наиболее распространён алиментарный путь, то есть заражение через корм и воду, а также контактный (при непосредственном соприкосновении с больными или переболевшими особями) и трансмиссивный - через укусы кровососущих насекомых. Главным резервуаром инфекции служат сами инфицированные свиньи, в том числе те, кто перенёс болезнь и стал носителем бактерии.

Вероятность вспышки рожи значительно увеличивается при сочетании неблагоприятных факторов. К ним относятся:

- жаркая и влажная погода (поэтому болезнь чаще встречается летом);
- скученное содержание, недостаточная вентиляция и нарушение санитарных норм в помещениях;
- стрессовые ситуации, такие как транспортировка, перегруппировка или резкая смена рациона;
- несбалансированное кормление, дефицит витаминов, минералов и белка.

Также, можно отметить, что бактерия может длительное время сохраняться в организме свиньи в скрытой, латентной форме, не вызывая видимых симптомов. Однако при снижении иммунитета - например, из-за стресса или плохого питания - инфекция способна активизироваться и привести к развитию клинической картины болезни.

Клинические проявления: Инкубационный период при роже свиней обычно составляет 2–5 дней, после чего болезнь может развиваться по одному из четырёх сценариев, отличающихся тяжестью течения и прогнозом.

1. Молниеносная форма (белая рожа): Эта разновидность встречается относительно редко и, как правило, поражает молодняк при неудовлетворительных условиях содержания. Заболевание развивается стремительно: у поросят резко ухудшается общее состояние, отмечается сильное угнетение, высокая температура и полный отказ от корма. Быстро нарастает сердечная недостаточность, и животное погибает в течение 6–12 часов. Характерные для рожи кожные пятна при такой форме не успевают проявиться.

2. Острая (септическая) форма: Протекает тяжело и сопровождается резким повышением температуры тела до 42 °С и выше. Животные испытывают озноб, дрожь, становятся вялыми, передвигаются с трудом, отмечается шаткость походки. Уже на первые-вторые сутки на коже, особенно в области живота, груди и шеи, появляются красно-сизие пятна. Развиваются отёк лёгких и выраженная сердечная недостаточность. Без своевременного лечения болезнь часто заканчивается

летальным исходом на 2–5-й день.

3. Подострая форма (крапивница): Характеризуется более лёгким течением. Температура поднимается до 41 °С, животные становятся менее активными, испытывают жажду и теряют аппетит. Через 1–2 дня на коже появляются плотные, возвышающиеся над поверхностью пятна — эритемы, чаще всего ромбовидной или квадратной формы, с красно-синим оттенком. При адекватном лечении выздоровление наступает через 7–12 дней: пятна постепенно бледнеют и исчезают, однако на их месте могут оставаться рубцы.

4. Хроническая форма: Развивается как осложнение после перенесённой острой или подострой инфекции. Проявляется длительно незаживающими некрозами кожи, опуханием и болезненностью суставов, одышкой, анемией и поражением сердца (чаще всего в форме бородавчатого эндокардита). Исход заболевания зависит от степени поражения внутренних органов: при значительном повреждении клапанов сердца или суставов прогноз неблагоприятный.

Диагностика: Диагноз на рожу свиней ставится комплексно, с учётом эпизоотической обстановки в хозяйстве, характерных клинических признаков у заболевших животных и результатов лабораторных исследований. Ветеринарный врач анализирует данные о распространённости болезни, возрасте заболевших, условиях содержания и возможных источниках инфекции. Особое внимание уделяется типичным симптомам: характерным пятнам на коже, высокой температуре, угнетённому состоянию.

Для окончательного подтверждения диагноза проводят лабораторную диагностику, в ходе которой выделяют возбудителя - *Erysipelothrix insidiosus*. Для этого используют бактериологические методы: из патологического материала (кровь, селезёнка, лимфатические узлы) делают посевы на специальные питательные среды и идентифицируют культуру возбудителя. Дополнительно могут применяться серологические тесты и микроскопия мазков. Только сочетание всех этих данных позволяет поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.

Лечение и профилактика: Успех лечения рожи свиней напрямую зависит от своевременности его начала: наибольший эффект терапия даёт в первые 12–15 часов после появления первых симптомов, таких как повышение температуры и отказ от корма. Основу лечения составляют антибиотики пенициллинового ряда, которые подавляют активность возбудителя. Дополнительно назначают симптоматическую терапию, направленную на поддержание работы сердца, лёгких и других жизненно важных органов. В этот период важно обеспечить животных мягкими, легкоусвояемыми кормами, чтобы не перегружать пищевари-

тельную систему. В случаях, когда болезнь протекает в тяжёлой форме или лечение начато слишком поздно, а состояние животного не улучшается, прибегают к вынужденному убою. Это позволяет предотвратить дальнейшие потери и снизить риск распространения инфекции.

Основные меры профилактики:

- строгое соблюдение санитарных норм, регулярную дезинфекцию помещений и инвентаря;
- поддержание оптимального микроклимата (температуры и влажности) в свинарниках;
- сбалансированное кормление с достаточным содержанием витаминов, минералов и белка;
- систематическую борьбу с грызунами и насекомыми, которые могут быть переносчиками инфекции;
- регулярные ветеринарные осмотры и мониторинг состояния поголовья.

Самым эффективным способом защиты от рожи является вакцинация. Её проводят всему поголовью, как правило, весной до наступления жаркого периода, а молодняк вакцинируют в течение года по утверждённой схеме. Вакцинация формирует стойкий иммунитет и позволяет предотвратить массовые вспышки заболевания[2].

Подводя итог, можно сделать вывод, рожа свиней - это опасное инфекционное заболевание, способное нанести значительный экономический ущерб как крупным агрокомпаниям, так и частным хозяйствам. Болезнь отличается высокой контагиозностью, разнообразием клинических форм и риском массовых вспышек, особенно в тёплое время года и при нарушении условий содержания. Эффективная борьба с рожой возможна только при комплексном подходе, включающем своевременную диагностику и раннее начало лечения антибиотиками, строгое соблюдение ветеринарно-санитарных норм, регулярную дезинфекцию и контроль микроклимата, сбалансированное кормление и минимизацию стрессовых факторов для животных, а также систематическую вакцинацию всего поголовья, что является самой надёжной мерой профилактики. Только сочетание грамотной организации производства, внимательного отношения к здоровью животных и современных методов профилактики позволяет предотвратить распространение рожи и сохранить благополучие свиноводческого хозяйства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Красочко П. А., Гарганчук А.А., Кутелев И.М., Бычкова Т.К., Дмитриев К.А. Рожа свиней. Учебно-методическое пособие для студентов факультета технологий животноводства и ветеринарной медицины по специальности 36.05.01 Ветеринария, направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-сани-

тарная экспертиза / П. А.Красочко, А.А.Гарганчук, И.М.Кугелев, Т.К.Бычкова, К.А.Дмитриев, – Смоленск: ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, 2023. –34с.

2. Рожь свиней : учеб. - метод. пособие для студентов факультета Р62 ветеринарной медицины по специальности 1-74 03 02 «Ветеринарная медицина» и слушателей ФПК и ПК по ветеринарных специальностям / Г. Э. Дремач [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2019. - 32 с.

3. Мясо-сальный откорм свиней / О. А. Воронкова, И. Н. Коновалов, Е. П. Гайнанова [и др.] // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : Сборник трудов по материалам международной научно-практической конференции, по-священной памяти доктора биологических наук, профессора, Заслуженного работника Высшей школы РФ, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, Почетного гражданина Брянской области Егора Павловича. В 3-х частях, Брянск, 22 января 2026 года. – Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2026. – С. 226-230. – EDN WEZWIA.

4. Воронкова, О. А. Разведение, селекция и воспроизводство свиней / О. А. Воронкова, С. С. Желнакова, Л. А. Самсоненко // Проблемы биотехнологии, селекции, кормления и кормопроизводства современного животноводства : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию Национальной академии наук Беларуси, Жодино, 19–20 октября 2023 года. – Жодино: Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству, 2023. – С. 20-24.

УДК 619:616.98:579.841.93:615.371

DOI 10.5281/zenodo.20543079-115-120

**ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ В ОЧАГЕ БРУЦЕЛЛЕЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОЗДОРОВЛИВАЕМОГО
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКЦИНЫ ИЗ ШТАММА
BRUCELLA ABORTUS 82
CONTROL OF BOVINE BRUCELLOSIS IN AN ENDEMIC
FOCUS USING BRUCELLA ABORTUS 82 VACCINE:
DYNAMICS OF EPIZOOTIC TENSION DECREASE**

Е.В. Куликова, Л.Н. Гордиенко

E.V. Kulikova, L.N. Gordienko

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Омск

FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”, Omsk

E-mail: kulikova-vetapteka@mail.ru

*Аннотация. На модели крупного животноводческого предприятия показана эффективность оздоровительных мероприятий с применением вакцины из штамма *B. abortus* 82. Отмечена динамика снижения эпизоотической напряженности за счет непрерывного контроля и ежемесячного выявления*